

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ МУКИМИ**Холмирзаева Азиза Жуманазар қизи****Ташкентский Государственный Экономический Университет****Студентка 3-курса****Факультета «Цифровая экономика»****azizaholmirzaeva6@gmail.com****+998995380615****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178348>**

Аннотация: В данной статье анализируются образы социально-экономической жизни в жизни и творчестве одного из великих узбекских поэтов, Мухаммада Аминходжи Мукими. Также анализируются некоторые его произведения и упоминаются трудности простых людей того времени.

Ключевые слова: литература, Мукими, произведения Мукими, экономика, чиновники, налоги.

Литература считается фактором, оказывающим наибольшее влияние на социальное развитие общества. Повышение общественного сознания общества и его всестороннее развитие осуществляется путем повышения внимания к литературе. Литераторы описывают сознание народа, его мировоззрение и желания на основе различных литературных произведений. С помощью многих произведений искусства можно запечатлеть социально-экономическую ситуацию определенного периода и сделать выводы о жизни того периода. Кроме того, представители литературы выражают через свои произведения боль и переживания людей. Никакой другой фактор не может оказать сильного влияния на социальную жизнь литературного общества. Внедрение духовных идей в общество, особенно в сознание молодежи, важно для ее развития как высокодуховной личности в будущем. Стоит приглядеться к узбекской классической литературе XIX - XX веков, можно убедиться, что литературная среда Коканда занимает особое место. Безусловно, этот период сложно представить без творчества таких творческих деятелей, как Амири, Махмур, Фазли, Гулхани, Нодирабегим, Увайси, Мухий Хоканди, Мукими, Завки, Фуркат, Хазини, Исахон Ибрат. Изучение наследия таких писателей и их широкое продвижение послужит дальнейшему подъему нашей духовности. Большое значение имеет творческое наследие Мухаммада Аминходжи Мукими (1850–1903), жившего и творившего между этими двумя великими столетиями. Мукими - один из уникальных и чувствительных представителей узбекской литературы. В своих произведениях он создал не только художественную интерпретацию, но и высказал свои мнения на экономические взгляды и государственное управление, которые могут служить примером для сегодняшнего поколения. Мукими был одним из людей, богатых не материально, а духовно. Если обратить внимание на его личный жизненный путь, то можно изучить тот образ жизни, который может быть примером с него. На основе изучения произведений Мукими можно наблюдать и анализировать экономическую ситуацию в стране в этот период. На основе изучения работ можно увидеть экономические аспекты, которые можно применять даже сегодня. Кроме того, в своих работах Мукими упоминал личности лидеров и важные факторы, которых требует от них народ. Несмотря на то, что этот период был трудным, Мукими в своих произведениях мог без страха

критиковать административную систему и налоговую систему страны. Кроме того, по произведениям можно изучить географическое положение страны и социальное положение регионов. В работах также упоминается уровень жизни населения.

Лирика Муками характеризуется жанровым многообразием - газель, рубаи, мухаммас и многое другое. И каждое стихотворение любого жанра отмечено яркими художественными достоинствами. Так и произведения Муками относятся к сокровищнице нашей классической литературы, которые выделяются простотой, искренностью и красочностью описания. Но в отличие от предшественников, Муками социально заострил свою лирику, наполнив ее острыми мотивами пороков общества.

Значительный след в истории узбекской литературы оставила сатира Муками, отмеченная социальной остротой, отразившая демократическое мировосприятие художника. Его сатира злободневна, имеет точный адрес. Она обличает, высмеивает лихоимство, алчность, корыстолюбие той части власть имущих, чиновничества, которая запятнала себя плутовством, стяжательством, злоупотреблением своим социальным положением, мздоимством. Под огнем сатиры Муками часто оказывались ненавистные ему местные и царские чиновники - «хранители» социальных и нравственных пороков. Не жаловал поэт и тех людей из духовного сословия, которые нарушали и попирали законы ислама, морально-нравственные требования шариата. Точность адресата в сатире Муками особенно четко представлена в стихотворении «Землемеры». Чиновник-землемер - плут и взяточник глубоко осознает свою безнаказанность и бесконтрольность своих действий; от него нередко зависела жизнь многих сотен дехкан, которые были бессильны перед его произволом.

Я ваш хоким - богач из богачей,

Добиться надо милости моей.

Дано мне право жечь, топтать, крушить.

Дано мне право головы рубить.

Я захочу - и покараю вас,

Я захочу - и обласкаю вас.

Так уж устроена была эта система, что над землемером не было никакого контроля, и никакой суд не мог призвать к порядку такого чиновника: он готов отмерить каждому клочок земли «под могилу». А тёмный, малообразованный дехканин самой жизнью приучен к тому, что в землемере он видит единственную и всесильную власть над собой, одолеть которую невозможно: се благосклонность можно только купить. Слушая гнусную речь землемера, приехавшего в кишлак Хафалак, чтобы обогатиться, люди толкуют, спорят, судят меж собой: «Так не отделаешься, нужно дать, - И снова будет тишь и благодать».

Поэт-сатирик Муками раскрывает истинные масштабы этого гнусного в своей сути явления, показывая, что землемер - далеко не единственный, кто беззастенчиво обирает крестьян, кто обогащается за счёт предоставления им по своей воле «тиши и благодати». Будучи обостренно равнодушным к жизни и особенно к жизни простых людей, гуманиет Муками - беспокойный правдоискатель, всегда уверенный, что носителей зла, недобрых, злых людей непременно постигнет святая кара, что возмездие неотвратимо в самых различных формах. Налоги с резидентов собирались непосредственно сборщиками налогов и доставлялись в казну. Суммы налогов

определяются должностными лицами, работающими в органах государственного управления. Сбором налогов занимались уполномоченные представители, закрепленные за регионами. Но в этих процессах увеличилось недопонимание и проблемы. Причина в том, что не все представители выполняли свою работу на основе критериев справедливости. Муками критиковал таких людей в своих произведениях. Из-за большого размера доходов от налогов в этот период большая часть доходов простого народа тратилась на уплату прямых налогов. Условия жизни обычных людей стали тяжелыми. В этот период они жили в основном сельским хозяйством и ремеслами. Также увеличение налоговых выплат коснулось людей с низким уровнем доходов. В статье налоговая система регулируется с этих периодов. В этот период в этой системе были проблемы, но постепенно ошибка ограничилась реальным налогом. Вклад таких великих учёных, как Муками, очень велик. Кроме того, экономическим взглядам уделяется внимание и в других произведениях Мукуми. Например, он написал работу «Вексель», посвященную экономике. В этот период вексель только начинал поступать на территорию Мамаката. В первые дни между членами общества возникали различные недоразумения и проблемы в результате неправильного использования законопроекта. В данной работе возникли такие проблемы, как неправильное толкование векселя на практике и использование вексельных отношений должностными лицами в своих интересах. В этой работе Муками выразил свое отношение к ним.

В своих работах Муками смог дать информацию о социально-экономической ситуации того периода, в котором он жил. Кроме того, он был одним из праведников своего времени и всегда критиковал различные пороки в обществе. Для него на первом месте стояла не собственная хорошая жизнь, а благополучие общества. Он уважал ценности и традиции народа, был простым человеком в свое время и входил в число людей, пользовавшихся большим уважением в народе. Как свободолюбивый поэт, Муками, живший воображением сегодняшнего дня и вложивший в самое сердце свои мечты о радостях и независимости нашей страны, посвятил весь свой талант, сердце и душу свободе и процветанию наших моральных ценностей. Именно поэтому поэт Мухаммад Аминхожда Муками всегда в центре внимания и уважении не только ученых, но и всего узбекского народа.

References:

1. G'ulom Karimov., "Muqimiy", T.: «Ma'naviyat». 2009.
2. Akmalova, P. D. (2019). The concept of moral personality development in creativity of thinkers of central asia. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 9(1), 135-141.
3. Saidov, S. A. O. G. L. (2021). IBN AL-MUQAFFANING HAYOTI VA ILMIY FAOLİYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(7), 8-14.
4. Karimov G'. Muqimiy hayoti va ijodi. T., 1970.